

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ ТРАВМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

ГУДЗЬ ЛАРИСА АЛЕКСЕЕВНА
ШУРИНА БОТАКОЗ НАУРЫЗБАЕВНА
ДЖАКАНОВА РАЙГУЛЬ АЛПЫСБАЕВНА

Преподаватели специальных дисциплин, ГКП «Актюбинский Высший медицинский колледж имени героя Советского Союза Маншук Маметовой» на ПХВ, Актюбе, Казахстан

Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы пациентов травматологического отделения на примере Актюбинской железнодорожной больницы города Актюбе. Освещены основные физические и психологические проблемы пациентов с переломами нижних конечностей: боль, ограничение подвижности, отёки, натирание гипса, тревога и страх за исход заболевания. Особое внимание уделено роли медицинской сестры в процессе обследования, ухода и психологической поддержки больных.

Ключевые слова: травматология, сестринский уход, переломы нижних конечностей, боль, ограничение подвижности, психоэмоциональное состояние, уход за пациентом

Ежегодно в г Актюбе получают травмы более 600 тыс. жителей и еще 470 тыс. обращаются к врачам по поводу болезней костно-мышечной системы. В структуре общей заболеваемости населения города травмы занимают пятое место, среди причин первичной инвалидности — четвертое и третье место соответственно.

Огромной и всегда актуальной проблемой всех травматологических стационаров были и остаются проблемы нарушения потребности в движении.

Немаловажной проблемой травматологического отделения является также его обеспеченность медикаментами, перевязочными и расходными материалами, предметами ухода за больными, которые зачастую в данный момент приходится покупать самим пациентам.

Проблемы пациентов в травматологическом отделении

Травматологические больные чаще всего длительное время находятся в постельном режиме. Соблюдение постельного режима плохо сказывается на психике больного, что вполне может привести к тяжелым психологическим состояниям. Наша задача — установить полноценный контакт с больным и суметь нейтрализовать эти состояния. Поддерживайте в нем чувство оптимизма, помогите больному привыкнуть к своему положению, осознать его необходимость и мобилизовать силы на борьбу с недугом.

К сожалению, вынужденное положение больного приводит также к тяжелым физическим последствиям. Одним из таких осложнений является застойные явления в легких, которые связаны с ограничением экскурсий грудной клетки. Что может привести к застойным пневмониям.

Долгое лежание приводит к атрофии мышц, ухудшению деятельности желудочно-кишечного тракта и других органов. Чтобы избежать этих явлений, нужно проводить лечебную гимнастику с первых дней после травмы. Активные движения поврежденной конечности предупреждают атрофию мышц, остеопороз костей, сморщивание связочного аппарата. Они улучшают кровообращение и лимфообращение, ускоряют процесс костеобразования. Если конечность иммобилизована, необходимо, не меняя ее положение, производить активное сокращение и расслабление мышц.

В травматологии первый этап СП предусматривает обследование субъективными и объективными методами. Медицинская сестра выясняет жалобы больного, определяет общее состояние, осматривает травму, определяет, какие функции у больного нарушены, какова степень удовлетворения его физиологических потребностей. Сестра оценивает функции

дыхания, кровообращения, питания и пищеварения, выделительную функцию, двигательную активность, возможность поддержания личной гигиены, способность самостоятельно одеться и раздеться, состояние сна, температурную реакцию, делает заключение о наличии проблем у пациента и необходимости профессионального ухода.

Поскольку у пациента всегда бывает несколько проблем, то в первую очередь медсестра должна определить приоритетные проблемы пациента. Очередность решения проблем определяется самим пациентом, если он в сознании.

Результаты: Анализ проблем пациентов травматологического отделения проблемы пациентов травматологического отделения на примере Актюбинской железнодорожной больницы.

Анализ показателей деятельности травматологического отделения показывает, что обращаемость за травматологической помощью остается на высоком уровне.

Таблица 3. Обращаемость пациентов за 2022 – 2024 гг.

Год	Всего	Травмы
2021	52427	48604
2022	60792	57007
2023	70252	66824

По сравнению за последние 3 года обращаемость по травматизму увеличивается на 11%. Это связано вследствие недостаточного содержания кальция в организме, с врожденными и приобретенными заболеваниями.

Таблица 4. Обращаемость по видам травм за 2022 – 2024 гг.

Год	Произв.	%	Быт.	%	Улич.	%	ДТП	%
2022	3500	7%	9453	18%	22346	43%	4621	8%
2023	4228	6%	10505	17%	26153	43%	5392	8%
2024	5317	7%	11846	16%	29376	42%	6652	9%

По сравнению за 3 года идет рост травм, на первом месте - уличные травмы, на втором месте – бытовые травмы и на третьем месте – спортивные травмы. Это объясняется в связи с урбанизацией населения, развитием спорта и прогресс бытовых технологий.

За время исследования проводилась курация больных обращающихся в травматологическое отделение на примере Актюбинской железнодорожной больницы. Курировалось 25 больных с переломами нижних конечностей.

Таблица 5. Распределение по полу и возрасту

Мужчины	Кол-во	%	Женщины	Кол-во	%
От 19 до 29	3	18	От 39 до 49	2	22
От 29 до 39	6	37	От 49 до 59	4	44
От 39 до 49	7	43	От 59 до 69	3	33

В основном преобладают переломы голеностопного сустава как у мужчин (31%), так и у женщин (33%). За время курации были выявлены следующие проблемы пациентов: боль, проблемы при передвижении, отек, гематома, страх, тревога за исход болезни.

Таблица 7. Приоритетные проблемы пациентов с переломами нижних конечностей

Проблемы	мужчины	%	женщины	%
Боль	16	100	9	100
Проблемы при передвижении	16	100	8	89
Натирание	16	100	9	100

Основные проблемы у пациентов после наложения гипса: боль, проблемы при передвижении, натирание гипса.

Приоритетные проблемы пациента – это физический и психологический дискомфорт, который возникает в ответ на ограниченную подвижность тела, необходимость длительного соблюдения режима. пациента всегда вызывает возникновение тех или иных проблем.

Вывод: Несомненную роль в выздоровлении пациентов имеет уход за ними в послеоперационном периоде. Любой процесс имеет определенные шаги, некую последовательность, а так же правила и принципы, а это значит, что процесс нуждается в организации. Ведь если этого не произойдет, то любой процесс либо прекратится, либо будет нарушен и приведет к непредсказуемым результатам.

Главный реализатор этого социально-трудового процесса - медицинская сестра.